

УДК 541-67;863

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ИХ
РЕШЕНИЙ**

ИЛАХА АЛИМАРДАНОВА МУСЛИМ КЫЗЫ

педагог по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** В настоящее время наиболее распространенной становится тестовая форма контроля знаний и умений школьников. Это открывает возможности для широкого использования информационных технологий в обучении школьников решению физических задач. Однако для этого необходимо использовать общие алгоритмы решения задач.*

***Ключевые слова:** информационные технологии, телекоммуникационные средства, интернет, ИКТ, тестовая форма контроля знаний.*

В связи с возрастающей информатизацией современного общества неуклонно повышается роль новых компьютерных технологий при подготовке специалистов различного профиля. В настоящее время обращается серьезное внимание на подготовку учителей, способных работать в новых условиях.

Исследования на основе знаний информационных технологий, психологического анализа восприятия обучающимися учебного материала, специфики его запоминания доказывают обусловленность и зависимость запоминания от применения визуальных электронных средств обучения, стимулирующих интерес к учению.

Алгоритмическому подходу уделялось значительное внимание в литературе, были разработаны многочисленные общие и частные алгоритмы решения физических задач. Все они включают следующие основные элементы: анализ задачной ситуации, составление и решение системы уравнений, выполнение вычислений и оценка полученного решения. В процессе решения физической задачи происходит переход от описания реальных объектов и явлений к математическому описанию их моделей. На этом заканчивается *физический* этап решения и остается математическое преобразование полученной системы уравнений. Поэтому целесообразным представляется подход на основе выделения в процессе решения задачи физического и математического этапа. Такой подход разработан в основном для студентов высших учебных заведений, и практически не находит применения в школьной практике, хотя он представляется полезным при работе со школьниками.

Одним из существенных элементов этого алгоритма является анализ системы уравнений на предмет ее решения, подразумевающий определение возможности ее разрешения относительно неизвестной величины. В школе это условие выполняется, если число уравнений равно числу неизвестных. В противном случае разрешение неопределенности возможно двумя путями: с помощью физических методов – за счет повторного обращения к условию задачи и добавления других физических уравнений, и с помощью математических – за счет преобразований полученной системы, в которых число неизвестных будет сокращаться быстрее, чем число уравнений в системе.

Использование предложенного алгоритма может способствовать повышению качества подготовки выпускников к тестированию по физике, и открывает широкие возможности для создания обучающих программ по курсу физики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
7. G. Əkbərova, N. Aslanov, X. Adigözəlova, I. Əlmərdanova // Fizikanin səmərəli tədrisində oyun və layihələrdən istifadənin rolu// IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS, 23-24, May 2025, Baku, Azerbaijan, səh. 634-638.